

El objeto de la filosofía en la *Filosofía de la realidad histórica* de Ignacio Ellacuría

O objeto da filosofia na *Filosofia da realidade histórica* de Ignacio Ellacuría

The Subject Matter of Philosophy in Ignacio Ellacuría's *Philosophy of Historical Reality*

Ismael Cáceres-Correa¹

<https://orcid.org/0000-0001-7051-2499>

Resumen

Este texto examina la determinación del objeto de la filosofía en la introducción de *Filosofía de la realidad histórica* de Ignacio Ellacuría. Sostiene que la filosofía, a diferencia de las ciencias particulares, debe esclarecer su propio ámbito de estudio bajo razón de totalidad. A partir del diálogo crítico con Aristóteles, Hegel, Marx y Zubiri, se muestra que Ellacuría rechaza tanto el todo lógico como las abstracciones idealistas y materialistas cerradas, para afirmar una metafísica intramundana fundada en la unidad física, dinámica y respectiva de lo real. En este marco, la realidad histórica aparece como la forma más alta y densa de manifestación de la realidad, porque integra y actualiza los niveles anteriores en un proceso abierto de realización. Así, la historia se constituye como objeto propio y último de la filosofía, manteniendo el pensamiento metafísico abierto a la praxis.

Palabras clave: realidad histórica; metafísica intramundana; respectividad; filosofía latinoamericana.

Resumo

Este texto examina a determinação do objeto da filosofia na introdução de *Filosofia da realidade histórica*, de Ignacio Ellacuría. Sustenta que a filosofia, diferentemente das ciências particulares, deve esclarecer seu próprio âmbito de estudo sob a razão da totalidade. A partir do diálogo crítico com Aristóteles, Hegel, Marx e Zubiri, mostra-se que Ellacuría rejeita tanto o todo lógico quanto as abstrações idealistas e materialistas fechadas, para afirmar uma metafísica intramundana fundada na unidade física, dinâmica e respectiva do real. Nesse quadro, a realidade histórica aparece como a forma mais alta e densa de manifestação da realidade, porque integra e atualiza os níveis anteriores em um processo aberto de realização. Assim, a história se constitui como objeto próprio e último da filosofia, mantendo o pensamento metafísico aberto à práxis.

Palavras-chave: realidade histórica; metafísica intramundana; respectividade; filosofia latino-americana.

Abstract

This text examines the determination of the subject matter of philosophy in the introduction to Ignacio Ellacuría's *Philosophy of Historical Reality*. It argues that philosophy, unlike the particular sciences, must clarify its own field of inquiry under the horizon of totality. Through a critical dialogue with Aristotle, Hegel, Marx, and Zubiri, the study shows that Ellacuría rejects both the notion of a merely logical whole and the closed abstractions of idealism and dogmatic materialism, in order to affirm an intramundane metaphysics grounded in the physical, dynamic, and respective unity of reality. Within this framework, historical reality emerges as the highest and densest mode of manifestation of the real, because it integrates and actualizes prior levels in an open process of realization. History thus becomes the proper and ultimate object of philosophy, keeping metaphysical thought intrinsically open to praxis.

Keywords: historical reality; intramundane metaphysics; respectivity; Latin American philosophy.

¹ Doctorando en Historia, Universidad Nacional del Sur, Argentina. Licenciado en Educación, profesor de Historia y Geografía, bachiller en Humanidades, Universidad de Concepción, Chile.

La indagación filosófica se constituye, en su misma génesis, bajo una condición de «indefinición» radical que la distancia de los saberes regionales. A diferencia de las ciencias particulares, que operan sobre objetos ya delimitados, la filosofía debe hacerse cuestión inicial de su propio ámbito de estudio. Xavier Zubiri señala, en su exégesis del pensamiento aristotélico, que la filosofía es esencialmente la «ciencia que se busca», un saber que debe encontrar su objeto para poder realizarse. Este objeto formal no puede ser una parcela de lo real, sino que debe abordarse *sub ratione totius* o *sub specie totius*, esto es, bajo la razón de totalidad. El problema fundamental que organiza el pensamiento de Ignacio Ellacuría radica en determinar si ese «todo» es un mero «todo lógico» —una construcción conceptual que subsume la multiplicidad— o un «todo real», cuya unidad es física, estructural y procesual². La tesis central que articula su obra sostiene que la realidad histórica es el objeto propio, último y más denso de una metafísica intramundana rigurosa. Esta necesidad de unidad física impele al autor a revisar críticamente los modelos dialécticos de la modernidad para superar las abstracciones lógicas y fundar un realismo dinámico.

Ellacuría recupera y desplaza las concepciones de Hegel y Marx para cimentar su noción de unidad procesual. El autor identifica un núcleo metodológico compartido: la comprensión de la realidad como un devenir y como una unidad de contrarios³. Sin embargo, Ellacuría somete a crítica la «costra mistificada» del método hegeliano, donde la unificación de lo real ocurre idealmente en el Absoluto, partiendo de la abstracción pura del «ser»⁴. Frente a la identidad absoluta hegeliana, rescata la prioridad marxiana de la producción material. Para el Marx maduro, el punto de partida es un «todo concreto» y determinado: la «mercancía», que contiene unitariamente la antítesis entre valor de uso y valor de cambio —no es una categoría mental—⁵. Para Marx la unidad de los opuestos no es inmediata ni inevitable, sino condicional y dependiente de circunstancias históricas⁶. Ellacuría asume este carácter procesual de la realidad, pero busca dotarlo de una fundamentación metafísica que escape tanto al idealismo panlogista como al materialismo dogmático, transitando así hacia la ontología de la respectividad.

La propuesta se consolida como una metafísica intramundana zubiriana, que define el mundo como una unidad física real y no como una «supra-cosa» o un puro agregado conceptual. La clave de esta unidad radica en la «respectividad», principio según el cual la realidad es constitutivamente abierta y respectiva a otras realidades por su propio carácter de realidad⁷. Es importante distinguir entre la unidad en la «talidad» —las cosas en cuanto tales o cuales— y la unidad en la «transcendentalidad», que refiere a las cosas en cuanto reales. Lo metafísico es, precisamente, lo físico considerado en tanto que real, bajo la formalidad del «de suyo»⁸. Esta «formalidad de realidad» es una estructura

² Ignacio Ellacuría, *Filosofía de la Realidad Histórica* (San Salvador: UCA Editores, 1990), 16-7.

³ Ellacuría, *Filosofía...*, 20.

⁴ Ellacuría, *Filosofía...*, 22.

⁵ Ellacuría, *Filosofía...*, 23.

⁶ Ellacuría, *Filosofía...*, 24.

⁷ Ellacuría, *Filosofía...*, 31.

⁸ Ellacuría, *Filosofía...*, 28.

física que permite grados de autopoiesis. Así, la realidad se presenta como un «dinamismo estructural» o sistema dinámico donde las partes reciben su realidad del todo. Su ser consiste fundamentalmente en un «dar de sí» —su estructura no es estática—, concepto que implica un «desdoblamiento original» entre lo que el «sí mismo» es actualmente y las potencialidades que puede desplegar en su tensión unitaria⁹.

Se advierte que el dinamismo de la realidad no es «unívocamente dialéctico» y se previene contra el uso mecánico de categorías que ignoran la complejidad cualitativa de lo real¹⁰. Un aspecto profundo, y a menudo omitido en esta concepción, es su vínculo con la percepción cristiana de la realidad, donde la negación se entiende como un principio creativo y positivo de vida. El proceso de la «negación de la negación» encuentra su parangón en el grano que muere para multiplicarse o en el Dios que se anonada en la historia; es, en esencia, un proceso radical de conversión y creación de novedad¹¹. Bajo esta luz, la realidad se organiza en una jerarquía ascendente —materia, vida, animalidad, persona— articulada por una «subtensión dinámica». En este ascenso, lo superior reasume y eleva lo inferior sin anularlo. La materia posee «potencialidades efectivas» que no se agotan en la pura corporalidad y que permanecen operativas en las formas más complejas¹². Este carácter procesual y ascendente conduce inevitablemente a la historia como el nivel máximo de manifestación de lo real.

La «realidad histórica» se erige, por tanto, como el objeto propio y último de la filosofía. No debe entenderse la historia como una crónica de sucesos, sino como la totalidad de la realidad en su forma cualitativa más alta, donde esta muestra sus más ricas virtualidades¹³. Es en lo histórico donde la realidad es «más real», «más suya» y «más abierta», pues engloba y da sentido fáctico a todos los niveles anteriores¹⁴. Contra las posturas que limitan la metafísica a la consideración de la persona o la vida humana, Ellacuría argumenta que la realidad histórica es más englobante; es el campo donde el poder creador de la realidad se despliega efectivamente y donde la persona encuentra su modo concreto de realización¹⁵. Filosofar sobre la historia es, en consecuencia, filosofar sobre el todo de la realidad en su etapa última y más manifestativa, asumiendo la densidad física de un mundo que, aunque contradictorio y doloroso, constituye la instancia suprema de la verdad.

El aporte definitivo de esta introducción radica en el giro hacia lo histórico sin menoscabo del rigor metafísico. Ellacuría logra una síntesis donde la unidad física y el dinamismo procesual se encuentran en la historia, permitiendo una subversión metodológica necesaria: ver la realidad «de arriba hacia abajo»¹⁶. Desde la cúspide de la complejidad histórica, las partes reciben su verdadero lugar y sentido. Esta visión no solo clausura la distinción tradicional entre metafísica general y especial, sino que

⁹ Ellacuría, *Filosofía...*, 34.

¹⁰ Ellacuría, *Filosofía...*, 35.

¹¹ Ellacuría, *Filosofía...*, 36-7.

¹² Ellacuría, *Filosofía...*, 39-41.

¹³ Ellacuría, *Filosofía...*, 42-3.

¹⁴ Ellacuría, *Filosofía...*, 43.

¹⁵ Ellacuría, *Filosofía...*, 44.

¹⁶ Ellacuría, *Filosofía...*, 46.

mantiene el objeto filosófico intrínsecamente abierto a la praxis. Al concebir la realidad como un sistema dinámico y abierto, la filosofía se vuelve capaz de dar cuenta de la unidad múltiple del mundo contemporáneo, reconociendo en la historia el ámbito donde la realidad «da de sí» sus máximas posibilidades y donde el pensamiento debe comprometerse con su realización efectiva.

Referencia

Ellacuría, Ignacio. *Filosofía de la realidad histórica*. San Salvador: UCA Editores, 1990.

Disponibilidad de datos de investigación

Los datos de esta reseña se encuentran publicados en la plataforma Zenodo y pueden ser consultados públicamente con esta dirección:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19012765>